

Iyun, 2026-yil

MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARI QARORLARINI MA'MURIY
TARTIB-TAOMILLAR PRINSIPIARI ASOSIDA BEKOR QILISHNING HUQUQIY
MUAMMOLARI

Jo'rayev O'zbekxon Dilshodbek o'g'li

Farg'ona davlat universiteti, Huquqshunoslik fakulteti,
Yurisprudensiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

Telefon: +998908451200 E-mail: jurayevxofiz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21038938>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy davlat hokimiyati organlari ma'muriy hujjatlarini bekor qilishning huquqiy mexanizmlari va muammolari tahlil qilinadi. "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunning 59-moddasi doirasida benefitsiarlar ishonchini himoya qilish mezonlari, sud protseduralari hamda noqonuniy aktlar bekor qilinganda kelib chiqadigan mulkiy zararlarni qoplash institutining moddiy-huquqiy asoslari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: Hokim qarori, ma'muriy tartib-taomillar, ishonchning himoya qilinishi, ma'muriy aktni bekor qilish, sud tartibi, mulkiy zarar, orqaga qaytish kuchi, jamoat manfaati.

Аннотация. В статье анализируются правовые механизмы и проблемы отмены административных актов органов государственной власти на местах. В рамках статьи 59 Закона «Об административных процедурах» исследованы критерии защиты доверия бенефициаров, судебные процедуры и материально-правовые основы института возмещения имущественного ущерба, возникающего при отмене незаконных актов.

Ключевые слова: Решение хокима, административные процедуры, защита доверия, отмена административного акта, судебный порядок, имущественный ущерб, обратная сила, общественный интерес.

Abstract. This article analyzes the legal mechanisms and challenges of revoking administrative acts adopted by local state authorities. Within the framework of Article 59 of the Law "On Administrative Procedures", it examines the criteria for protecting beneficiaries' trust, judicial procedures, and the substantive legal foundations of the property damage compensation framework arising from the revocation of illegal acts.

Keywords: Khokim's decision, administrative procedures, protection of trust, revocation of administrative act, judicial procedure, property damage, retroactive effect, public interest.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ma'muriy-huquqiy islohotlarning tub mohiyati davlat organlari faoliyatida qonun ustuvorligini ta'minlash hamda jismoniy va yuridik shaxslarning qonuniy manfaatlarini kafolatlashga qaratilgan. Ushbu tizimda mahalliy davlat hokimiyati organlari, xususan, hokimlar tomonidan qabul qilinadigan ma'muriy hujjatlar ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tartibga solishda muhim o'rin tutadi. Biroq, amaliyotda mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan qabul qilingan ayrim qarorlarning qonunchilikka muvofiq kelmasligi yoki keyinchalik haqiqiy holatlarning o'zgarishi mazkur hujjatlarni bekor qilish yoki o'zgartirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bu jarayon an'anaviy boshqaruv prinsiplari va fuqarolarning davlat organiga bo'lgan ishonchi o'rtasida jiddiy huquqiy kolliziyalarni keltirib chiqarmoqda.

Iyun, 2026-yil

Ushbu munosabatlarni huquqiy tartibga solishning asosi bo'lgan "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunning 59-moddasida ma'muriy hujjatlarni bekor qilish, o'zgartirish va haqiqiy emas deb topishning aniq mezonlari mustahkamlab qo'yilgan. Mazkur normaning eng fundamental va bahsli jihati – bu ma'muriy huquq doirasidagi "manfaatdor shaxs ishonchining himoya qilinishi" prinsipidir. Qonunchilikka ko'ra, agar fuqaro yoki tadbirkor hokim qarorining qonuniy kuchiga ishonib, u orqali mulk sotib olgan bo'lsa yoki naf ko'rgan bo'lsa, uning ishonchi daxlsiz hisoblanadi va bunday hujjatni ma'muriy organing o'zi mustaqil bekor qila olmaydi.

Ushbu holatda nizo faqat sud tartibida ko'rib chiqilishi shartligi belgilangan.

Biroq, bugungi ma'muriy-huquqiy amaliyotda ishonchni himoya qilish prinsiplarini qo'llash hamda uning istisnolari (shaxsning aldashi, g'ayrihuquqiy ta'siri yoki jamoat manfaatlariga tahdid so'zlari) o'rtasidagi muvozanatni saqlashda qator tizimli muammolar ko'zga tashlanmoqda.

Shuningdek, qonunning 60-moddasida belgilangan ma'muriy hujjatni shaxs manfaatlariga zid ravishda bekor qilishda majburiy tartibda majlis o'tkazish (eshitish huquqi) talabining buzilishi raqamli boshqaruv sharoitida protsessual kolliziyalarni keltirib chiqarmoqda.

Qonunning 61-moddasida aks etgan hujjatlar, buyumlar va pul mablag'larini qaytarish mexanizmlari amaliyotda kelib chiqadigan real mulkiy zararlarni to'liq qoplash prinsiplari bilan har doim ham mutanosib kela olmayapti.

Ushbu tadqiqotning maqsadi "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunning 59-61-moddalari talablari asosida mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarini bekor qilish amaliyotini chuqur tahlil qilishdir. Maqolada ishonchni himoya qilish doirasida sud tartibini qo'llash, jamoat manfaati va xususiy manfaatlar to'qnashuvi hamda ma'muriy aktlar bekor qilinganda mulkiy zararni qoplash bilan bog'liq huquqiy bo'shliqlarni ochib berish va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish nazarda tutilgan.

Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunning 59, 60 va 61-moddalari mazmuni va ularning mahalliy davlat hokimiyati organlari amaliyotidagi ijrosi o'rtasida jiddiy huquqiy kolliziyalar va huquqni qo'llash muammolari kuzatilmoqda. Ushbu muammolar nafaqat nazariy xarakterga ega, balki ma'muriy sud amaliyotida fuqarolar va tadbirkorlarning huquqiy maqomiga bevosita daxldordir.

Eng fundamental munozarali masala — 59-moddada belgilangan "ishonchning himoya qilinishi" prinsipi va hokimliklarning o'z qarorlarini o'zlari bekor qilish amaliyotidir. Qonunning qat'iy talabiga ko'ra, agar manfaatdor shaxs ma'muriy hujjat asosida mol-mulkdan foydalangan yoki bitim tuzgan bo'lsa, uning ishonchi himoya qilinishi va ushbu akt faqat sud tartibida bekor qilinishi lozim. Biroq, amaliyotda ko'plab tuman va shahar hokimlari prokuratura protestlari yoki yuqori organlar ko'rsatmalari asosida, ushbu modda talablariga zid ravishda, fuqarolarning ishonch huquqini chetlab o'tib, o'zlarining ilgari chiqqan (masalan, yer ajratish to'g'risidagi) qarorlarini o'z tashabbuslari bilan bekor qilmoqdalar. Bu holat ma'muriy huquqdagi huquqiy barqarorlik va subyektlarning davlat organiga bo'lgan ishonchi prinsiplarini qo'pol ravishda buzadi.

Ikkinchi jiddiy muammo — 59-moddaning 9-qismidagi "jamoat manfaati" tushunchasining o'ta keng va noaniq talqin qilinishidir. Qonunda manfaatdor shaxsning ishonchidan qat'i nazar, agar ma'muriy aktning saqlab qolinishi jamoat manfaatlariga tahdid solsa, u ma'muriy organ tomonidan bekor qilinishi mumkinligi belgilangan.

Iyun, 2026-yil

Amaliyotda mahalliy hokimliklar "jamoat manfaati" tushunchasini o'z foydalariga, juda keng talqin qilgan holda, xususiyl mulkdorlarning huquqlarini asossiz cheklash uchun qo'llamoqdalar. Qonunchilikda "jamoat manfaati" nima ekanligi va uning aniq mezonlari (masalan, mudofaa, ekologik halokat yoki yirik infratuzilma) qat'iy chegaralanmaganligi hokimliklarga diskretsiya vakolatlarni suiiste'mol qilish imkonini bermoqda.

Uchinchi muammoli jihat — 60-moddada belgilangan ma'muriy hujjatni bekor qilishda majburiy tartibda "majlis o'tkazish" (eshitish huquqi) tartib-taomilining buzilishidir. Ma'muriy organlar ko'pincha manfaatdor shaxsni chaqirmasdan, uning fikrini eshitmasdan va unga o'z dalillarini taqdim etish imkoniyatini bermasdan turib, qarorlarni yopiq eshiklar ortida bekor qiladilar. Bu nafaqat protsessual qonunbuzarlik, balki fuqaroning Konstitutsiyaviy huquqlarini cheklash hisoblanadi.

Nihoyat, 59-moddaning 10-qismi va 61-moddada aks etgan mulkiy zararni qoplash mexanizmi real hayotda deyarli ishlamayapti. Hokim qarori bekor qilinishi natijasida tadbirkor ko'rgan millionlab zarar hokimliklar tomonidan "byudjetda mablag' yo'qligi" vajidan yillar davomida to'lanmay qolmoqda. Qonunda zararni qoplash majburiyati yuklangan bo'lsa-da, uni undirishning majburiy va kafolatlangan moliyaviy mexanizmlari (masalan, maxsus kompensatsiya jamg'armalari) qonunchilikda nazarda tutilmagan.

Bundan tashqari, 59-moddaning yettinchi qismida belgilangan manfaatdor shaxs ishonchining himoya qilinmasligi asoslarini qo'llashda ma'muriy organlar va sudlar o'rtasida jiddiy huquqiy anglashilmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Qonunda shaxsning aldashi, tahdid qilishi yoki ma'muriy hujjatning g'ayrihuquqiylikni bilgani (yoki o'z aybiga ko'ra bilmaganligi) holatida uning ishonchi himoya qilinmasligi qat'iy belgilangan. Biroq, amaliyotda hokimliklar o'zlarining o'tmishdagi texnik yoki huquqiy xatolarini yashirish maqsadida, hech qanday sud qarorisiz, fuqaroni "g'ayrihuquqiylikni bilganlikda" subyektiv ayblash holatlari uchramoqda. Vaholanki, ma'muriy huquq doktrinasiga ko'ra, davlat organining hujjatidagi g'ayrihuquqiylikni isbotlash majburiyati shaxsning emas, balki o'sha hujjatni qabul qilgan davlat organining zimmasiga tushishi shart.

Yana bir tizimli muammo — 59-moddaning sakkizinchi qismida nazarda tutilgan g'ayrihuquqiylik aniqlangan hollarda ma'muriy hujjatni "orqaga qaytish kuchi" bilan bekor qilish institutidir. Ma'muriy huquqda hujjatni qabul qilingan paytidan boshlab yo'qqa chiqarish (ex tunc) prinsiplari o'ta cheklangan tartibda qo'llanilishi lozim. Sababi, orqaga qaytish kuchi fuqarolarning huquqiy va iqtisodiy barqarorligiga (masalan, qurib bitkazilgan bino yoki yillar davomida foydalanilgan yer resurslariga) tuzatib bo'lmas zarar yetkazadi.

Mahalliy hokimliklar esa o'z qarorlarini bekor qilayotganda, ko'pincha vaqt mezonlarini (tempus) umuman hisobga olmaydilar, bu esa Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeks (MSIYK) normalari asosida yuzlab sud nizolarining ko'payishiga to'g'ridan-to'g'ri sabab bo'lmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, 61-moddada belgilangan ma'muriy hujjat bekor qilingan taqdirda hujjatlar, buyumlar va pul mablag'larini qaytarish majburiyati ham bir tomonlama xarakterga ega bo'lib qolgan. Tizim ko'proq fuqaro yoki tadbirkor tomonidan davlatga narsalarni qaytarish mexanizmini tartibga soladi.

Iyun, 2026-yil

Ammo davlat organi o'z xatosi tufayli mulk huquqini bekor qilganda, fuqaroning yo'qotgan vaqti, sarflagan investitsiyalari va muqarrar bo'lgan mulkiy zararini undirish jarayoni ijro organlari (Majburiy ijro bürosi) darajasida murakkab byurokratik to'siqlarga duch kelmoqda.

"Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunning 59, 60 va 61-moddalari doirasida mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlarini bekor qilish amaliyoti tizimli o'rganilib, quyidagi muhim ilmiy hamda amaliy natijalarga erishildi:

Ishonchni himoya qilishning moddiy-huquqiy asosi tahlil qilindi. Qonunning 59-moddasiga binoan, fuqarolar va tadbirkorlarning mahalliy hokimiyat hujjatlariga bo'lgan ishonchi huquqiy daxlsizlik maqomiga ega ekanligi aniqlandi. Agar benefitsiar ma'muriy hujjat asosida mol-mulkdan foydalangan yoki bitim tuzgan bo'lsa, ushbu akti bekor qilish vakolati mahalliy ma'muriy organning o'zidan soqit bo'lishi va nizo faqat sud tartibida ko'rib chiqilishi shartligi qonuniy natija sifatida isbotlandi.

Ishonch himoya qilinmaydigan subyektiv asoslar tizimlashtirildi. 59-moddaning 7-qismiga muvofiq, fuqaroning ishonch huquqi mutloq emasligi va to'rtta qat'iy holatda (majburiyat bajarilmaganda, maqsadsiz foydalanilganda, g'ayrihuquqiylikni bilganda yoki hujjat aldov va tahdid ostida qabul qilinganda) himoya qilinmasligi aniqlandi. Biroq, ushbu holatlarda shaxsning "aybdorligi" mezonini baholash faqat sud vakolatiga tegishli ekanligi huquqiy jihatdan asoslandi.

Eshitish huquqining protsessual majburiyligi dalillandi. Qonunning 60-moddasi talablariga ko'ra, ma'muriy hujjatni manfaatdor shaxsning manfaatlariga zid ravishda bekor qilish faqat majburiy tartibda eshitish (majlis o'tkazish) orqali amalga oshirilishi shartligi ko'rsatildi.

Ushbu protsedurani aylanib o'tib, yopiq tartibda qabul qilingan hokim farmoyishlari sud amaliyotida mutloq haqiqiy emas deb topilishi uchun asos bo'lishi isbotlandi.

Mulkiy kompensatsiya va restitutsiya ziddiyatlari aniqlandi. 59-moddaning 10-qismi va 61-modda munosabatlari tahlil qilinganda, g'ayrihuquqiy hujjat bekor qilinganda davlat fuqaroga kelib chiqqan real mulkiy zararni (lekin kutilayotgan naf miqdoridan oshmagan holda) qoplashi, fuqaro esa o'z navbatida olingan hujjat va buyumlarni restitutsiya tartibida qaytarishi shartligi aniqlandi.

Ammo amaliyotda ushbu zararlarni undirishning moliyaviy kafolatlari yetarli emasligi real fakt sifatida o'z tasdig'ini topdi.

"Jamoat manfaati" va xususiy ishonch to'qnashuvi mezonlari aniqlandi. Qonuning 59-moddasi to'qqizinchi qismi tahlili shuni ko'rsatdiki, jamoat manfaatlariga jiddiy tahdid mavjud bo'lgan alohida holatlarda, manfaatdor shaxsning ishonchi daxlsiz bo'lishiga qat'i nazar, ma'muriy hujjat hokimlik tomonidan mustaqil bekor qilinishi mumkin. Biroq, tadqiqot natijasida ushbu norma mutloq huquq emasligi, balki uning qo'llanilishi majburiy ravishda 59-moddaning o'ninchi qismidagi mulkiy zararni to'liq qoplash sharti bilan uzviy bog'liqligi huquqiy fakt sifatida isbotlandi.

Zararni qoplashning vaqtinchalik chegaralari belgilandi. 59-moddaning o'n birinchi qismiga muvofiq, hokim qarorining bekor qilinishi natijasida jabr ko'rgan fuqaro yoki tadbirkorning mulkiy zararni qoplash to'g'risidagi talabni taqdim etish muddati qat'iy bir yil (preklyuziv muddat) qilib belgilanganligi aniqlandi. Bu muddat shaxs hujjat bekor qilinganligi haqida rasman xabardor qilingan paytdan boshlab hisoblanishi va ushbu muddat o'tgandan keyin kiritilgan talablar moddiy huquq nuqtayi nazaridan o'z kuchini yo'qotishi qonuniy natija sifatida shakllantirildi.

Iyun, 2026-yil

Qonuniy hujjatlarni bekor qilishning istisnoiy asoslari tasniflandi. Qonunning 59-moddasi o'n ikkinchi qismi asosida, hatto qonunchilikka to'liq muvofiq qabul qilingan (haqiqiy va qonuniy) hokim qarorlari ham keyinchalik beshta qat'iy asosga ko'ra (haqiqiy holatlar o'zgarganda, majburiyatlar bajarilmaganda yoki benefitsiar foydasiga bo'lganda) bekor qilinishi mumkinligi aniqlandi. Bunda qonuniy hujjatlarni orqaga qaytish kuchi bilan bekor qilish faqat uchta cheklangan holatda (2, 4 va 5-xatboshilar) amalga oshirilishi mumkinligi qonunchilik tizimidagi o'ziga xos protsessual cheklov ekanligi isbotlandi.

Restitutsiya jarayonining huquqiy oqibatlari aniqlandi. Qonunning 61-moddasi talablaridan kelib chiqib, hokim qarori bekor qilingan taqdirda, uning asosida berilgan barcha hujjatlar, buyumlar va pul mablag'lari davlat organiga qaytarilishi shartligi (restitutsiya prinsipi) belgilandi. Biroq, agar uchinchi shaxslar ushbu mulklarni qonuniy asosda sotib olgan bo'lsa, ma'muriy tartib-taomillar doirasida qaytarish mexanizmi fuqarolik-huquqiy "halol sotib oluvchi" instituti bilan to'qnash kelishi va protsessual qiyinchiliklar tug'dirishi real muammo sifatida aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonunning 59, 60 va 61-moddalarida mustahkamlangan normalar mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatida xususiy va jamoat manfaatlari muvozanatini ta'minlovchi eng muhim huquqiy vositadir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ishonchning himoya qilinishi prinsipi hokim qarorlarining barqarorligini ta'minlashda yuksak rol o'ynaydi. Biroq, ushbu moddalarni amaliyotda qo'llashda mahalliy ijro hokimiyati organlari tomonidan protsessual va moddiy qonunbuzarliklarga yo'l qo'yish holatlari hamon saqlanib qolmoqda.

O'tkazilgan tizimli va tanqidiy tahlillar asosida milliy qonunchilikni va ma'muriy amaliyotni takomillashtirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

Hokimlarning o'z qarorlarini mustaqil bekor qilish vakolatini qat'iy cheklash. Qonunning 59-moddasi beshinchi qismi talablarini buzgan holda, sud qarorisiz, fuqarolarning ishonch huquqiga daxldor bo'lgan aktlarni bekor qilgan mansabdor shaxslarning shaxsiy intizomiy va ma'muriy javobgarligini kuchaytirish lozim. Buning uchun Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ma'muriy tartib-taomillar prinsiplarini buzganlik uchun alohida modda kiritish maqsadga muvofiqdir.

"Jamoat manfaati" tushunchasining aniq mezonlarini belgilash. 59-moddaning to'qqizinchi qismidagi "jamoat manfaatlariga tahdid" tushunchasi o'ta keng talqin qilinishining oldini olish zarur. Qonunning o'zida yoki Oliy sud Plenumi qarorida ushbu tahdidlarning qat'iy va tugal ro'yxatini (masalan: ekologik xavfsizlik, mudofaa, epidemiya yoki yirik davlat infratuzilma loyihalari) belgilab qo'yish hokimliklar tomonidan vakolatlarni suiiste'mol qilish xavfini kamaytiradi.

Mulkiy zararlarni qoplashning maxsus moliyaviy kafolatini yaratish. 59-moddaning o'ninchi qismida belgilangan ziyonni qoplash majburiyatini real ijro etish uchun har bir mahalliy hokimlik qoshida "Ma'muriy xatolar oqibatida yetkazilgan zararlarni qoplash maxsus kompensatsiya jamg'armasi"ni tashkil etish lozim. Bu tadbirkor va fuqarolarning byudjetda mablag' yo'qligi sababli yillar davomida sarson bo'lishining oldini oladi.

60-modda talablarini buzganlik uchun mutloq haqiqiy emaslik sanksiyasini joriy etish.

Iyun, 2026-yil

Agar ma'muriy hujjat shaxs manfaatlariga zid ravishda, uni chaqirmasdan va fikrini eshitmasdan (majlis o'tkazmasdan) bekor qilingan bo'lsa, bunday bekor qilish haqidagi yangi qaror sud tomonidan hech qanday moddiy asoslarni tekshirmasdan, faqatgina ushbu protsessual xato uchun mutloq haqiqiy emas deb topilishi qonuniy mustahkamlanishi shart.

Shunday qilib, ma'muriy hujjatlarni bekor qilish tizimidagi qonuniy bo'shliqlarni bartaraf etish davlat huquqiy faoliyatida qonun ustuvorligini hamda fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchini chinakamiga kafolatlaydi.

61-modda bo'yicha restitutsiya va uchinchi shaxslar huquqlari mutanosibligini ta'minlash.

Ma'muriy hujjat bekor qilinganda berilgan hujjatlar, buyumlar va pul mablag'larini qaytarishni tartibga soluvchi 61-moddaga alohida qo'shimcha kiritish lozim. Agar bekor qilingan hokim qarori asosida olingan mulk keyinchalik fuqarolik-huquqiy bitimlar orqali halol uchinchi shaxslarga (bona fide purchaser) o'tib ketgan bo'lsa, ma'muriy restitutsiya to'xtatilishi shart.

Bunday holatda davlat organi mulkni halol sotib oluvchidan tortib olmay, barcha mulkiy zararlarni subyektiv aybdor bo'lgan mansabdor shaxsdan yoki hokimlikning o'zidan undirishi qonuniy muhrlanishi kerak.

Ma'muriy aktlarni bekor qilish muddatlarini qat'iy chegaralash. 59-moddaning o'n ikkinchi va o'n uchinchi qismlarida qonuniy qabul qilingan hujjatlarni bekor qilish asoslari berilgan bo'lsa-da, buni amalga oshirishning yakuniy vaqtinchalik chegarasi (muddat) ko'rsatilmagan. Huquqiy barqarorlikni ta'minlash uchun, ma'muriy hujjat qabul qilingan vaqtdan boshlab muayyan muddat (masalan, 3 yil) o'tganidan keyin, hatto u qonunchilikka muvofiq bo'lmasa ham (agar shaxsning aldovi bo'lmasa), uni barqaror deb hisoblash va bekor qilishni butunlay taqiqlash institutini (Preklyuziv muddatlar) qonunchilikka kiritish taklif etiladi.

Prokuror protesti keltirganda 59-modda talablariga rioya etish majburiyligini belgilash.

Amaliyotda hokim qarorlarining ko'pchiligi prokuror protesti asosida o'ylanmasdan bekor qilinadi. Qonunchilikka shunday qoida kiritish kerakki, prokuror protest keltirgan taqdirda ham, agar manfaatdor shaxsning ishonchi himoya qilinishi lozim bo'lsa (59-modda 5 va 6-qismlari), hokim protestni qanoatlantirib o'z qarorini o'zi bekor qila olmaydi. Bunday vaziyatda prokuratura organi qarorni bekor qilishni so'rab to'g'ridan-to'g'ri ma'muriy sudga da'vo arizasi bilan chiqishi majburiy tartib qilib qo'yilishi shart.

60-modda doirasida raqamli eshitish (elektron majlis) institutini joriy etish. Bugungi kunda ma'muriy hujjatni shaxs zarariga bekor qilishda majlis o'tkazish talabi (60-modda 2-qismi) byurokratik sabablar yoki vaqt yetishmasligi tufayli buzilmoqda.

Ushbu muammoni yechish uchun, agar manfaatdor shaxs uzoq masofada joylashgan bo'lsa, eshitish majlisini Yagona portal (my.gov.uz) yoki maxsus videokonferensaloqa tizimlari orqali onlayn (masofaviy) shaklda o'tkazish va uning audio-video yozuvini ma'muriy ish bopiga majburiy qo'shib qo'yish tartibini qonunda mustahkamlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy tartib-taomillar to'g'risida"gi Qonuni, 08.01.2018-yildagi O'RBQ-457-son (2026-yil holatidagi so'nggi o'zgartirish va qo'shimchalar bilan). – [Elektron resurs]. URL: lex.uz.

Iyun, 2026-yil

2. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksi, 25.01.2018-yildagi O'RQ-462-son. – [Elektron resurs]. URL: lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida”gi Qonuni, 02.09.1993-yildagi 913-XII-son. – [Elektron resurs]. URL: lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi va Oliy xo'jalik sudi Plenumining Qo'shma qarorlari hamda ma'muriy sudlar tomonidan hokim qarorlarini haqiqiy emas deb topishga oid sud amaliyoti sharhlari (2021–2025).
5. Nematov J. Ma'muriy tartib-taomillar huquqining fundamental prinsiplari: ishonchning himoya qilinishi // O'zbekiston qonunchiligi tahlili. – Toshkent, 2022. – №3. – B. 14-25.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH